

УДК 343.81

Карелін Владислав Володимирович –

доктор юридичних наук, доцент,
доцент кафедри правового забезпечення,
військового факультету фінансів і права,
Військового інституту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
ORCID: 0000-0002-6271-2447

Vladyslav V. Karelin –

Doctor of Law, Associate Professor,
Professor at the Department of the Military Law
of the Military Faculty of International Relations and Law,
Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
(81 Yulii Zdanovskoi Street, Kyiv, 01680, Ukraine)
ORCID: 0000-0002-6271-2447

Умови тримання як елемент матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі в Україні

У статті автора зазначено, що проблема умов тримання засуджених є серйозною та складною проблемою, яка виникає у багатьох країнах. Вона виникає внаслідок різних факторів, таких як недостатнє фінансування системи виконання покарань, перенаселеність ув'язнених, корупція в системі в'язниць і недостатній контроль за умовами утримання засуджених. Вищевказана проблема в Україні включає в себе ряд проблем, пов'язаних з умовами в установах виконання покарань, їхньою інфраструктурою та доступом до основних потреб. Вказано, що основні аспекти цієї проблеми включають перенаселеність і погані умови тримання можуть призвести до збільшення напруги в середовищі в'язниць, конфліктів і порушень прав засуджених. Для вирішення цієї проблеми потрібно вдосконалювати систему виконання покарань, забезпечувати більше фінансування для установ виконання покарань, покращувати умови тримання. Такий підхід може сприяти покращенню умов тримання засуджених в установах виконання покарань та зменшенню рецидиву злочинності. Встановлено, що результати вивчення проблем умов тримання як елементу матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі, а точніше – окремих аспектів цієї діяльності, знайшли відображення у роботах ряду відомих вчених у галузі кримінально-виконавчого права в Україні. Доведено, що поліпшення умов тримання як елементу матеріально-побутового забезпечення засуджених може бути складною задачею, оскільки вона може вимагати різноманітних заходів і підходів. Ось декілька можливих шляхів, які можуть сприяти поліпшенню умов для засуджених: забезпечення базових потреб - забезпечення засуджених доступом до води, освітлення є важливим кроком у покращенні умов тримання; поліпшення умов ув установах виконання покарань, щоб забезпечити комфортніші та гігієнічні житлові умови для засуджених; прозоре управління і нагляд - забезпечення прозорого управління та ефективного нагляду за умовами в'язниць може допомогти уникнути зловживань та недоліків у системі в'язниць. Ці заходи можуть варіюватися залежно від конкретних потреб і обставин, але загальна мета полягає в тому, щоб забезпечити засудженим достойні умови перебування та можливість реабілітації для повноцінного повернення до суспільства після звільнення.

Ключові слова: засуджені, позбавлення волі, матеріально-побутове забезпечення, умови тримання засуджених, побачення засуджених, передачі, посилки бандеролі.

V.V. Karelin Conditions of Detention as an Element of the Material and Household Security of Convicts to Deprivation of Liberty in Ukraine

The author's article states that the problem of the conditions of detention of convicted prisoners is a serious and complex problem that arises in many countries. It arises as a result of various factors, such as

insufficient financing of the penal system, overcrowding of prisoners, corruption in the prison system and insufficient control over the conditions of detention of convicts. The above-mentioned problem in Ukraine includes a number of problems related to conditions in penal institutions, their infrastructure and access to basic needs. It is indicated that the main aspects of this problem include overcrowding and poor conditions of detention can lead to increased tension in the prison environment, conflicts and violations of the rights of convicts. To solve this problem, it is necessary to improve the system of execution of punishments, provide more funding for institutions of execution of punishments, improve conditions of detention. Such an approach can contribute to improving the conditions of detention of convicts in penal institutions and reducing recidivism. It was established that the results of the study of the problems of the conditions of detention as an element of material support for those sentenced to deprivation of liberty, or more precisely, individual aspects of this activity, were reflected in the works of a number of well-known scientists in the field of criminal law in Ukraine. It has been proven that the improvement of the conditions of detention as an element of the material welfare of convicts can be a difficult task, as it can require various measures and approaches. Here are some possible ways that can contribute to improving conditions for convicts: providing basic needs - providing convicts with access to water, lighting is an important step in improving conditions of detention; improvement of conditions in penal institutions to ensure more comfortable and hygienic living conditions for convicts; transparent governance and oversight - ensuring transparent governance and effective oversight of prison conditions can help avoid abuses and deficiencies in the prison system. These measures may vary according to specific needs and circumstances, but the overall goal is to ensure that convicts are provided with decent living conditions and the possibility of rehabilitation for a full reintegration into society after release.

Keywords: convicts, deprivation of liberty, material and household support, conditions of detention of convicts, seeing convicts, transfers, package parcels.

Постановка проблеми. Проблема умов тримання засуджених є серйозною та складною проблемою, яка виникає у багатьох країнах. Вона виникає внаслідок різних факторів, таких як недостатнє фінансування системи виконання покарань, перенаселеність ув'язнених, корупція в системі в'язниць і недостатній контроль за умовами утримання засуджених. Вищевказана проблема в Україні включає в себе ряд проблем, пов'язаних з умовами в установах виконання покарань, їхньою інфраструктурою та доступом до основних потреб.

Основні аспекти цієї проблеми включають перенаселеність і погані умови тримання можуть призвести до збільшення напруги в середовищі в'язниць, конфліктів і порушень прав засуджених.

Для вирішення цієї проблеми потрібно вдосконалювати систему виконання покарань, забезпечувати більше фінансування для установ виконання покарань, покращувати умови тримання. Такий підхід може сприяти покращенню умов тримання засуджених в установах виконання покарань та зменшенню рецидиву злочинності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати вивчення проблем умов тримання як елементу матеріально-побутового

забезпечення засуджених до позбавлення волі, а точніше – окремих аспектів цієї діяльності, знайшли відображення у роботах ряду відомих вчених у галузі кримінально-виконавчого права в Україні: Автухова К.А. [1], Богатирьова І.Г. [2], Колба О.Г. [3], Пузирьова М.С. [4], Степанюка А.Х. [5], Шкути О.О. [6], І.С. Яковець І.С. [7] та ін. Водночас прогалиною більшості досліджень, як видається, є те, що їх автори обмежуються формальним дослідженням цього питання, не виділяючи основні ознаки, які відбивали б його сутність та відмінність від інших правових явищ та інститутів.

Мета статті. Дана стаття присвячується спробі окреслити у загальних рисах сутність умов тримання як елементу матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі.

Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 63 КК України покарання у виді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу [8].

Матеріально-побутове забезпечення засуджених включає в себе різноманітні аспекти, які впливають на їхні умови тримання в установі виконання покарань. Одним з елементів цього

забезпечення включають умови тримання засуджених

Умови тримання засуджених - засуджені повинні мати доступ до відповідних і безпечних місць тримання в установі. Основні аспекти цієї проблеми включають: перенаселеність установ виконання покарань, а саме більшість установ в Україні перебувають в перенаселеному стані, що призводить до обмеження місця для тримання, поганих санітарних умов та конфліктів між засудженими; недостатні умови тримання, а саме більшість установ страждають від недоліків у вентиляції, освітленні та опаленні. Це може впливати на здоров'я та психологічний стан засуджених.

Умови відбування покарання врегульовані главою 17 КВК України. Ч. 2 ст. 102 КВК України визначено, що режим має зводити і до мінімуму різницю між умовами життя в колонії і на свободі, що повинно сприяти підвищенню відповідальності засуджених за свою поведінку й усвідомленню людської гідності [9]. Це положення цілком відповідає рекомендаціям, які містяться у Мінімальних стандартних правилах поводження із в'язнями та Європейських тюремних правилах, відповідно до яких прийнятий в установі режим повинен прагнути зводити до мінімуму різницю між життям у в'язниці й життям на волі [10,11].

Згідно зі ст. 115 КВК України, особам, які відбувають покарання у виправних і виховних колоніях, створюються необхідні житлово-побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни. Норма житлової площі на одного засудженого у виправних колоніях не може бути меншою як три квадратних метра, у лікувальних закладах при виправних колоніях, у виправних колоніях, призначених для тримання і лікування хворих на туберкульоз, у стаціонарі - п'ять квадратних метрів. Необхідно звернути увагу на те, що ці норми поки що не відповідають міжнародним стандартам, оскільки за висновками Комітету проти катувань Ради Європи житлову площу, що є меншою семи квадратних метрів, слід розглядати як застосування тортур у місцях позбавлення волі [9].

Правилами внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 №2823/5, визначається асортимент та

кількість предметів, виробів і речей, які можуть перебувати у засудженого. Якщо їх більше за встановлені норми, то вони вилучаються у засудженого і здаються на склад, про що складається акт. Разом із тим, загальна вага предметів і речей (з урахуванням й тих, що зберігаються на складах), які належать засудженому, у всіх випадках не повинна перевищувати 50 кг. [12].

Згідно з Мінімальними стандартними правилами поводження з ув'язненими Там, де в'язні ночують у камерах або кімнатах, кожен з них повинен мати окрему камеру або кімнату. Якщо ж з особливих причин, таких, як тимчасове перевантаження тюрми, центральному в'язничному управлінню доводиться відмовитися від цього правила, все одно розміщувати двох в'язнів в одній і тій же камері або кімнаті є небажаним. [10].

Там, де є загальні камери, в'язнів, яких в них розміщують, треба ретельно відбирати, аби переконатися, що вони здатні жити разом у таких умовах. Ночами слід здійснювати постійний нагляд, сумісний з характером закладу [10].

Всі приміщення, якими користуються в'язні, особливо спальні, повинні відповідати всім санітарним вимогам, причому належну увагу слід звертати на кліматичні умови, особливо на кубатуру цих приміщень, на мінімальну площу їх, на освітлення, опалення і вентиляцію [10].

В приміщеннях, де живуть і працюють в'язні: вікна повинні мати достатні розміри для того, щоб в'язні могли читати і працювати при денному світлі, і повинні бути сконструйовані так, щоб забезпечувати доступ свіжого повітря, незалежно від того, є чи немає штучної системи вентиляції; штучне освітлення повинне бути достатнім для того, щоб в'язні могли читати і працювати без шкоди для зору. [10].

Санітарні вузли повинні бути достатні для того, щоб кожен в'язень міг задовольнити свої природні потреби, коли йому це потрібно, в умовах чистоти і пристойності. [10].

Кількість лазень і душових повинна бути достатньою для того, щоб кожен в'язень міг і був зобов'язаний купатися або приймати душ при температурі, яка підходить для даного клімату, і так часто, як цього вимагають умови загальної гігієни, з урахуванням пори року і географічного

району, але в будь-якому випадку хоча б раз на тиждень у помірному кліматі.

Всі частини закладу, якими в'язні користуються регулярно, повинні завжди утримуватися в належному порядку і суворій чистоті. [10].

Засудженим надається індивідуальне спальне місце й постільні речі. За нормами, встановленими Державним департаментом України з питань виконання покарань, установи виконання покарань забезпечуються (в основному за рахунок власного виробництва) меблями, інвентарем і предметами господарського призначення, а особи, позбавлені волі, забезпечуються одягом, білизною і взуттям за сезоном із урахуванням статі, віку й кліматичних умов, а в лікувальних закладах - спеціальним одягом і взуттям. Вартість речового майна, виданого засудженим у користування, відшкодовується ними за рахунок коштів, зароблених у місцях позбавлення волі, та згідно із заявами за рахунок коштів, що надійшли на особові рахунки. Після оплати вартості отриманого майна воно переходить у власність засудженого [10].

За статтею 110 КВК України особи, позбавлені волі, мають право на два види побачень: короткострокові тривалістю до чотирьох годин і тривалі — до трьох діб. Тривалі побачення надаються з правом спільного проживання і тільки з близькими родичами (подружжя, батьки, діти, всиновлювачі, всиновлені, рідні брати й сестри, дід, баба, онуки) [9].

Крім побачень засудженим надається право на чотири телефонних розмови протягом року тривалістю до п'ятнадцяти хвилин кожна, при наявності технічних можливостей. Міжміські телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених. Засудженим за їхнім проханням дозволяється замінити тривалі побачення короткостроковими, а також тривалі або короткострокові побачення — телефонними розмовами. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань не дозволяють побачення і телефонні розмови між засудженими до позбавлення волі, які перебувають у різних кримінально-виконавчих установах. [9].

Яскравим прикладом прояву принципу гуманізму у поводженні із засудженими є надання їм можливості короткочасних виїздів за

межі виправних колоній. Так, ст. 111 КВК України передбачає, що засудженим, які тримаються у виправних колоніях мінімального й середнього рівня безпеки, виховних колоніях, може бути дозволено короткочасні виїзди за межі колонії на території України на строк до семи діб, не рахуючи часу, необхідного для проїзду в обидва кінці, але не більше трьох діб, у разі таких виключних обставин, як смерть або тяжка хвороба близького родича, що загрожує життю хворого; стихійне лихо, що спричинило значну матеріальну шкоду засудженому або його сім'ї. [9].

Дозвіл на короткочасний виїзд у зв'язку з виключними обставинами дається начальником колонії протягом доби за заявою засудженого з урахуванням особи й поведінки засудженого. Час перебування засудженого поза межами колонії зараховується в строк відбування покарання. Вартість проїзду засудженого оплачується ним особисто або його родичами.

Згідно зі ст. 113 КВК України усім категоріям засуджених до позбавлення волі дозволяється одержувати й відправляти листи й телеграми за власний рахунок без будь-яких обмежень їх кількості. Листування між позбавленими волі, які не є родичами, можливе тільки з дозволу адміністрації колонії [9].

Висновки. Поліпшення умов тримання як елементу матеріально-побутового забезпечення засуджених може бути складною задачею, оскільки вона може вимагати різноманітних заходів і підходів. Ось декілька можливих шляхів, які можуть сприяти поліпшенню умов для засуджених: забезпечення базових потреб - забезпечення засуджених доступом до води, освітлення є важливим кроком у покращенні умов тримання; поліпшення умов у в'язницях виконання покарань, щоб забезпечити комфортніші та гігієнічні житлові умови для засуджених; прозоре управління і нагляд - забезпечення прозорого управління та ефективного нагляду за умовами в'язниць може допомогти уникнути зловживань та недоліків у системі в'язниць.

Ці заходи можуть варіюватися залежно від конкретних потреб і обставин, але загальна мета полягає в тому, щоб забезпечити засудженим достойні умови перебування та можливість реабілітації для повноцінного повернення до суспільства після звільнення.

Список використаних джерел:

1. Автухов К.А., Гель А.П., Колб О.Г. та ін. Права та законні інтереси засуджених до позбавлення волі в умовах реформування Державної кримінально-виконавчої служби України: монографія. Харків: Право, 2015. 246 с.
2. Богатирьов І. Г. Доктринальна модель побудови пенітенціарної системи України нового типу: інноваційний проект. Київ, 2014. 56 с.
3. Джу́жа О. М., Колб І. О. Примусове годування засуджених як засіб забезпечення їх особистої безпеки. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 3. С. 146-155.
4. Пузырьов М. С. Позитивний зарубіжний досвід виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк як концептуальна основа реформування кримінально-виконавчої системи України. *Актуальні проблеми держави і права*. 2017. Вип. 79. С. 117-124.
5. Степанюк А.Х. Умови відбування покарання засудженими жінками. *Аспект: інформаційний бюллетень*. 2005. № 1. С. 4–13.
6. Шкута О.О. Окремі питання залучення до праці засуджених до позбавлення волі. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2016. № 1. С. 111–118.
7. Яковець І. С. Стан забезпечення прав і свобод засуджених в установах виконання покарань: результати моніторингу спостережних комісій / І. С. Яковець, Р. А. Дрозд, М. Г. Демченко. Благодійна Організація «Світло надії», Полтава. 208 с.
8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001, № 25-26, ст.131.
9. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. №№ 3-4. Ст. 21.
10. Мінімальні стандартні правила ООН щодо поводження з ув'язненими (Правила Нельсона Мандели) 17.12.2015. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf (дата звернення: 25.04.2023).
11. Європейські пенітенціарні правила: Рекомендація Rec(2006) 2- rev Комітету міністрів державам-членам щодо Європейських тюремних правил (прийнята Комітетом міністрів 11 січня 2006 р. на 952-му засіданні заступників міністрів та переглянута із внесенням поправок і надана Комітету міністрів 1 липня 2020 р. на 1380-му засіданні заступників міністрів). URL: [https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx? ObjectId=09000016809ee581](https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581) (дата звернення: 25.04.2023).
12. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 №2823/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text>.

References:

1. Avtukhov K.A., Hel A.P., Kolb O.H. ta in. Prava ta zakonni interesy zasudzhenykh do pozbavlennia voli v umovakh reformuvannia Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy: monohrafiia. Kharkiv: Pravo, 2015. 246 s.
2. Bohatyrov I. H. Doktrynalna model pobudovy penitentsiarnoi systemy Ukrainy novoho typu: innovatsiinyi proekt. Kyiv, 2014. 56 s.
3. Dzhuzha O. M., Kolb I. O. Prymusove hoduvannia zasudzhenykh yak zasib zabezpechennia yikh osobystoi bezpeky. *Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav*. 2013. № 3. S. 146-155.
4. Puzyrov M. S. Pozytyvnyi zarubizhnyi dosvid vykonannia pokarannia u vydi pozbavlennia voli na pevnyi strok yak kontseptualna osnova reformuvannia kryminalno-vykonavchoi systemy Ukrainy. *Aktualni problemy derzhavy i prava*. 2017. Vyp. 79. S. 117-124.
5. Stepaniuk A.Kh. Umovy vidbuvannia pokarannia zasudzhenyimy zhinkamy. *Aspekt: ynformatsyonni biulleten*. 2005. № 1. S. 4–13.

6. Shkuta O.O Okremi pytannia zaluchennia do pratsi zasudzhenykh do pozbavlennia voli. *Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy*. 2016. № 1. S. 111–118.

7. Yakovets I. S. Stan zabezpechennia prav i svobod zasudzhenykh v ustanovakh vykonannia pokaran: rezultaty monitorynhu sposterezhnykh komisii / I. S. Yakovets, R. A. Drozd, M. H. Demchenko. Blahodiina Orhanizatsiia “Svitlo nadii”, Poltava. 208 s.

8. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2001, № 25-26, st.131.

9. Kryminalno-vykonavchy kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 11.07.2003 r. № 1129-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2004. №№ 3-4. St. 21.

10. Minimalni standartni pravyla OON shchodo povodzhennia z uv’iaznenymy (Pravyla Nelsona Mandely) 17.12.2015. URL: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_Mandela_Rules-R.pdf (data zvernennia: 25.04.2023).

11. Yevropeiski penitentsiarni pravyla: Rekomendatsiia Rec (2006) 2- rev Komitetu ministriv derzhavam-chlenam shchodo Yevropeiskykh tiuremnykh pravyl (pryiniata Komitetom ministriv 11 sichnia 2006 r. na 952-mu zasidanni zastupnykiv ministriv ta perehliana iz vnesenniam popravok i nadana Komitetu ministriv 1 lypnia 2020 r. na 1380-mu zasidanni zastupnykiv ministriv). URL: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581 (data zvernennia: 25.04.2023).

12. Pravyla vnutrishnoho rozporiadku ustanov vykonannia pokaran, Nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 28.08.2018 №2823/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18#Text>.